

JALOLIDDIN MANGUBERDI JASORATINING TARIXIY-MADANIY ILDIZLARI

Fayziyev Zavqiddin Xayrilloyevich

Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa Universiteti

Sharqiy harbiy okrug fakulteti sikl boshlig'i - katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19608760>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Jaloliddin Manguberdi jasoratining tarixiy-madaniy ildizlari ijtimoiy-falsafiy va tarixiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda uning jasorati faqat harbiy mahorati yoki jang maydonidagi qahramonligi bilan emas, balki Xorazm davlatchiligi an'analari, turkiy harbiy ruh, islomiy axloq, Vatan va sha'nni himoya qilish g'oyasi bilan bog'liq holda yoritiladi. Jaloliddin Manguberdi Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori sifatida XIII asr boshida mo'g'ul bosqiniga qarshi kurashning ramziga aylangani, ayniqsa Parvon jangi va Sind daryosi bo'yidagi voqealar uning jasoratini tarixiy xotirada mustahkamlagani aniqlandi. Shuningdek, uning siymosi keyingi davrlarda milliy qahramonlik, Vatan himoyasi va ma'naviy matonat timsoli sifatida madaniy xotirada yashab kelayotgani asoslandi.

Kalit so'zlar: Jaloliddin Manguberdi, jasorat, tarixiy xotira, madaniy meros, Xorazmshohlar davlati, vatanparvarlik, harbiy ruh, milliy qahramon, ma'naviy matonat.

Jaloliddin Manguberdi shaxsi Markaziy Osiyo tarixida ozodlik, sadoqat va jasorat tushunchalarini o'zida mujassam etgan nodir siymolardan biri hisoblanadi. U 1198–1231 yillar oralig'ida yashagan, Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori bo'lgan va XIII asr boshida Chingizxon boshchiligidagi mo'g'ul bosqiniga qarshi kurashda eng qat'iy qarshilik ko'rsatgan sarkarda sifatida tarixga kirgan. Manbalarda uning otasi Alouddin Muhammad II vafotidan so'ng 1220 yilda hokimiyatni qabul qilgani, qisqa, ammo nihoyatda murakkab davrda davlat va xalq taqdirini himoya qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani qayd etiladi. Jaloliddin jasoratining mazmunini anglash uchun uni alohida jang epizodlari doirasida emas, balki o'sha davrning davlatchilik an'analari, harbiy madaniyati, ma'naviy qadriyatlari va siyosiy inqiroz sharoiti bilan bog'liq holda o'rganish zarur.

Mazkur tezisdagi tarixiy-qiyosiy tahlil, germeneytik talqin va madaniy-tarixiy yondashuv usullaridan foydalanildi. Avvalo, Jaloliddin Manguberdi faoliyatiga oid ensiklopedik va tarixiy manbalar o'zaro qiyoslab o'rganildi. Keyin uning jasoratini yuzaga keltirgan omillar davlatchilik tajribasi, harbiy muhit, shaxsiy iroda va ma'naviy ideallar kesishmasida sharhlandi. Shuningdek, tarixiy voqelik bilan keyingi madaniy xotira o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, Jaloliddin siymosining zamonaviy milliy tafakkurda qanday ma'no kasb etishiga e'tibor qaratildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Jaloliddin Manguberdi jasoratining birinchi ildizi Xorazm davlatchiligi va sarkardalik an'analari bilan bog'liq. U yoshligidan G'azna, Bomiya, G'ur va Hindistongacha bo'lgan hududlarda hokim va taxt vorisi sifatida tayyorlangan, otasining harbiy yurishlarida ishtirok etgan va erta davrdanoq jasur jangchi hamda iqtidorli sarkarda sifatida shakllangan. Bu holat uning jasorati tasodifiy emas, balki siyosiy-harbiy tarbiya, davlat mas'uliyati va amirlik muhitida kamol topgan iroda mahsuli ekanini ko'rsatadi.

Jasoratning ikkinchi ildizi turkiy harbiy ruh va or-nomusga asoslangan jangovar madaniyat bilan bog'liq. Jaloliddin Gurganjdagi ichki nizolar va suiqasd xavfi tufayli janubga chiqib ketganidan keyin ham parokanda kuchlarni birlashtirishga harakat qildi, viloyat hokimlariga nomalar yo'llab, mo'g'ullarga qarshi umumiy qarshilikka chaqirdi. Qandahor atrofidagi janglar, Valiyon qal'asi va ayniqsa 1221 yildagi Parvon jangida qo'lga kiritilgan

g'alaba uning nafaqat harbiy iqtidorini, balki ruhiy matonatini ham namoyon qildi. Parvon g'alabasi tarixiy manbalarda Jaloliddinning mo'g'ullar ustidan qozongan eng muhim yutuqlaridan biri sifatida qayd etiladi.

Jasoratning uchinchi ildizi islomiy-axloqiy dunyoqarash va Vatan himoyasi g'oyasi bilan tutashadi. Jaloliddin uchun kurash shunchaki taxt uchun emas, balki bosqinga qarshi turish, yurt sha'nini saqlash va siyosiy parokandalik sharoitida xalqni himoya qilish vazifasi edi. Sind daryosi bo'yida 1221 yilning noyabridagi tengsiz jangdan keyin u 4000 askari bilan daryoni suzib o'tgani va shu jasorati hatto Chingizxonni hayratga solgani haqidagi ma'lumotlar keng tarqalgan. Bu epizod tarixiy xotirada jasoratning eng yuksak timsollaridan biriga aylangan, chunki unda jismoniy epchillikdan ko'ra iroda, umid va taslim bo'lmaslik ruhi mujassam.

Jaloliddin Manguberdi jasoratining tarixiy-madaniy ahamiyati shundaki, u faqat bir hukmdorning shaxsiy fazilati sifatida emas, balki butun bir sivilizatsion muhitning mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Uning jasoratida Xorazm davlatchilik tajribasi, turkiy jangovarlik, islomiy adolat va sadoqat tushunchalari uyg'unlashgan. Biroq uning faoliyati faqat qahramonlik bilan cheklanmagan; u turli hududlarda ittifoq tuzishga, mahalliy hukmdorlarni birlashtirishga va mo'g'ullarga qarshi umumiy koalitsiya yaratishga uringan. Demak, Jaloliddin jasoratini anglashda faqat jang maydonini emas, balki u harakat qilgan parokanda siyosiy muhitni ham hisobga olish lozim.

Jaloliddin siymosining madaniy xotirada mustahkamlanishi ham uning jasoratining muhim davomidir. Uning 800 yilligi munosabati bilan davlat darajasida tadbirlar o'tkazilgani, Xorazmda haykal o'rnatilgani va uning nomi jamoat maskanlariga berilgani bejiz emas. Shuningdek, yubiley tangasi chiqarilgani va "Jaloliddin Manguberdi" ordeni ta'xis etilgani uning jasorati tarixiy hodisa sifatida qolib ketmaganini, balki milliy o'zlik, Vatan himoyasi va jasorat ideali sifatida zamonaviy madaniyatda ham yashab kelayotganini ko'rsatadi. Shu jihatdan qaralganda, Jaloliddin siymosi o'tmish xotirasi emas, balki bugungi ma'naviy tarbiya uchun ham muhim tayanch hisoblanadi.

Jaloliddin Manguberdi jasoratining tarixiy-madaniy ildizlari uning shaxsiy qahramonligidan ko'ra kengroq ma'noga ega ekani aniqlandi. Bu jasorat Xorazm davlatchilik an'analari, turkiy harbiy ruh, islomiy axloqiy ideallar va yurtni himoya qilish burchining uzviy birligida shakllangan. Parvon jangi, Sind daryosi bo'yidagi chiqish va mo'g'ullarga qarshi uzluksiz kurash uning siymosini tarixda ham, xalq xotirasida ham mustahkamladi. Shu bois Jaloliddin Manguberdi jasoratini faqat o'tmish qahramonligi sifatida emas, balki milliy ma'naviyat, tarixiy xotira va fuqarolik matonati uchun ham dolzarb bo'lgan madaniy-axloqiy meros sifatida baholash lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. an-Nasaviy, Sh. M. *Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti* / tarj. K. Matyoqubov. — Toshkent: O'zbekiston-Yozuvchi, 1999.
2. Buniyotov, Z. M. *Anushteginiy — Xorazmshohlar davlati (1097–1231 yy.)*. — Toshkent: Adabiyot va san'at, 1997. — 256 b.
3. Bo'riyev, O., Toshev, N. *Jaloliddin Manguberdi: davri, sarkardalik faoliyati, manbalar*. — Toshkent: Fan, 1999.
4. *Jaloliddin Manguberdi // O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi*. — Toshkent, 2002.

5. Bosworth, C. E. Jalal al-Din Khwarazmshah Mengubirni // *Encyclopaedia Iranica*. — New York, 2008.
6. *Jalal al-Din Mingburnu* // *Encyclopaedia Britannica*. — Chicago, 2010.